

Science. Made in Baden-Württemberg.
www.swabian.org

Swabian Research n.e.V.
CoCenter, Koppoldstr. 1
86551 Aichach
Germany

Adrian Tudor, Olga Ivanova, Lucas Smith, Jo Feldman, Carolina Diamandis
Corresponding author: Dr. Lucas Smith, team@swabian.org

Mitochondriopathien - Kurzreport

PDH-Zytopathie: Eine immer wieder übersehene Erkrankung

Abstract

Dieser Kurzreport beleuchtet die PDH-Zytopathie, eine seltene metabolische Störung, die mit einer Vielzahl klinischer Symptome und Stoffwechselstörungen einhergeht. Die Symptome können von leichter bis schwerer Laktatazidose reichen und können auch neurologische, kardiale, hepatologische und reproduktive Störungen umfassen. Diese Störung beeinträchtigt den Pyruvat- und Glukosestoffwechsel in den Zellen und verursacht eine Verschiebung vom Citratzyklus zur Glykolyse. Es gibt mehrere potenzielle Stoffwechselschritte, die pathologisch verändert sein können, und diese führen oft zum gleichen Ergebnis.

Die häufigste Mutation zeigt einen X-chromosomalen semidominanten Erbgang. Die Symptome sind äußerst vielfältig und die Diagnose ist aufgrund der Komplexität und Heterogenität der Krankheit oft schwierig. Der Goldstandard für die Diagnose ist weiterhin die Messung des Laktatwertes im Vollblut, sowohl im Nüchternzustand als auch nach einer zuckerreichen Mahlzeit.

Bisher gibt es keine evidenzbasierte Behandlung für die PDH-Zytopathie. Therapeutische Ansätze wie Thiamin und Q10 werden oft empfohlen, und eine Reduktion der Zucker- und Kohlenhydratlast in der Ernährung kann hilfreich sein. Bei diabetischen Patienten mit PDH-Zytopathie kann eine strikte Kontrolle der Blutzuckerwerte hilfreich sein, obwohl dies oft schwierig zu erreichen ist.

Die PDH-Zytopathie allgemein

Die in der Regel als Pyruvatdehydrogenase Mitochondriopathie bekannte PDH-Zytopathie ist eine seltene metabolische Störung, die sich durch eine Vielzahl klinischer Symptome (Syndrom) mit Stoffwechselstörungen, Organschäden und neurologischen Symptomen bemerkbar macht. Die Symptome reichen von leichter bis schwerer, auch tödlicher Laktatazidose bis hin zu neurologischen, kardologischen, hepatologischen und reproduktiven Störungen (bei männlichen Patienten). Die Erkrankung hat zwar ein äußerst vielgestaltiges Symptombild und kann praktisch jedes Organ betreffen. Gemein ist PDH-Zytopathien jedoch, dass der Pyruvat- und Glukosestoffwechsel in den Zellen gestört ist. Dies führt zu einer Shift vom Citratzyklus zur Glykolyse, bei der nicht ATP das Endprodukt der Glukose-Verbrennung ist, sondern Laktat. Dies hat kaskadenartige und sehr weitreichende Folgen für den gesamten Stoffwechsel. Es gibt diverse Defekte in den Untereinheiten des PDH-Komplexes und somit auch, wie von Mitochondriopatienten bekannt, mehrere potentielle Stoffwechselschritte, die krankhaft verändert sein können und trotzdem zum klinisch gleichen Ergebnis führen.^{1,3,4,5}

Erbgang

Die häufigste Mutation weist einen X-chromosomalen semidominanten Erbgang auf, was dazu führen kann, dass eine Frau mit einem defekten X-Chromosom zwar leicht abnorme Laktatwerte postprandial kurzfristig aufweist, ohne dass dies jedoch zu einer klinisch relevanten PDH-Zytopathie führt (X-Inaktivierung). Als Mutter kann eine Frau jedoch das defekte X-Chromosom an einen männlichen Abkömmling weitergeben, der dann als Mann mit einem X-Chromosom das nicht geringe Risiko in sich trägt, an einer PDH zu erkranken.^{1,6,7,8,9}

Klinik

Mitochondriale Erkrankungen generell, und so auch die PDH-Zytopathie, sind klinisch, biochemisch und genetisch heterogen und in den meisten Fällen durch einen ausgeprägt multisystemischen und fluiden Charakter gekennzeichnet. Selbst anfangs unspezifische Symptome, insbesondere solche der Leber oder des zentralen Nervensystems (ZNS/Gehirn), die bei flüchtiger Betrachtung in keinem Zusammenhang zu stehen scheinen, können bei der PDH-Zytopathie auftreten. Aufgrund der überaus hohen Komplexität und Heterogenität der Krankheit ist die diagnostische Zuordnung und Abklärung bei Verdachtsfällen oft eine nicht zu unterschätzende Herausforderung, dies zumal die Krankheit als selten gilt.^{1 bis 11}

Diagnostik

Aufgrund der Vielfalt an Symptomen und Syndromen sowie inkonsistenter und schwer standardisierbarer diagnostischer Wege besteht häufig Unsicherheit hinsichtlich des diagnostischen Vorgehens und der diagnostischen Zuordnung bei erwachsenen Patienten. Die Erfahrung zeigt, dass dies zu Verzögerungen und auch zu wiederholten und unnötigen apparativen und labormedizinischen Untersuchungen sowie sonstigen Diagnostikmaßnahmen führen kann, wenn an die seltene PDH-Zytopathie differentialdiagnostisch nicht gedacht wird. Selbst nach der Diagnosestellung gestalten sich die Beratung und Betreuung der Patienten oft schwierig, sowohl in genetischer Beratung und prognostischer Einschätzung als auch in Bezug auf die symptomatischen Behandlungsoptionen. Begrenzte therapeutische Möglichkeiten und fehlende kurative Behandlungen führen erfahrungsgemäß zu vermehrten individuellen Therapieversuchen, für die keine evidenzbasierten Empfehlungen vorliegen. Diagnostische Unsicherheiten und nicht fundierte Therapieversuche im

Bereich der "Mitochondrialen Medizin" können erhebliche zusätzliche Kosten im Gesundheitssystem verursachen und eine unnötige Belastung für die Patienten darstellen. Daher ist es erforderlich, das diagnostische und therapeutische Vorgehen bei Verdachts- oder bestätigten Fällen (meist schon schwer erkrankt) mitochondrialer Erkrankungen bei Erwachsenen umsichtig und behutsam zu planen sowie immer wieder zu evaluieren.^{1,8,9,10,11}

Laktat als Signalwert

Als Goldstandard, noch vor dem Einleiten von modernen Gentest gilt weiterhin die Messung des Laktatwertes im Vollblut, sowohl im Nüchternzustand wie auch nach der Zufuhr einer an Zucker und anderen Kohlehydraten reichen Mahlzeit. Bei einem gesunden Menschen ist ein Anstieg des Laktatwertes um maximal 20% zu erwarten. Menschen mit klinisch relevanter DPH-Zytopathie weisen dagegen postprandiale Werte zwischen 4,0 und 6,0 mmol/l, oft auch höher auf. Bei klinisch gesunden weiblichen Carrierinnen mit X-Inaktivierung sieht man Werte bis rund 3,5 mmol/l für kurze Zeit. Entsprechen die Werte dem Erwartbaren und können die verschiedenen genetisch verwandten Familienmitglieder durchgetestet werden, erübrigt sich häufig eine aufwändigere humangenetische Diagnostik, es sei denn es stünde Familienplanung im Raum (humangenetische Beratung).^{1,4,7,9,12}

Behandlung

Bis heute (Stand 2023) existiert keine evidenzbasierte Behandlung einer DPH-Zytopathie. Analog zu anderen Mitochondriopathien wird bisweilen Thiamin (Vitamin B1) und Q10 empfohlen. Eine Drosselung der Zucker- und Kohlehydratlast in der Nahrung kann den glykolytischen Zustand mit seinen kaskadenartigen Konsequenzen ein Stück weit abkürzen. Bei Diabetikern mit PDH-

Zytopathie können gut ausgebildete und erfahrene Diabetologen versuchen, den Patienten auf niedrige Glukosezielwerte einzustellen, was sich jedoch oft als schwierig erweist.

Interessenskonflikte

Keine.

Referenzen

1. AWMF-Leitlinie Mitochondriale Erkrankungen (2021)
2. DiMauro S, Bonilla E, Zeviani M, Nakagawa M, DeVivo DC. Mitochondrial myopathies. *Ann Neurol*. 1985 Jun;17(6):521-38. doi: 10.1002/ana.410170602. PMID: 3927817.
3. Mousson B, Maire I, Carrier H, Flocard F, Flechaire A, Vidailhet M. Les cytopathies mitochondriales [Mitochondrial cytopathies]. *Rev Med Interne*. 1991 May-Jun;12(3):219-26. French. doi: 10.1016/s0248-8663(05)83177-7. PMID: 1896716.
4. Koga Y. [The treatment of mitochondrial disorders, present and future]. *Nihon Rinsho*. 2014 Jan;72(1):175-84. Japanese. PMID: 24597368.
5. El-Hattab AW, Scaglia F. Mitochondrial cytopathies. *Cell Calcium*. 2016 Sep;60(3):199-206. doi: 10.1016/j.ceca.2016.03.003. Epub 2016 Mar 4. PMID: 26996063.
6. Cazzola M. Pyruvate kinase deficiency. *Haematologica*. 2005 Jan;90(1):1-2. PMID: 15644295.
7. Bhandary S, Aguan K. Pyruvate dehydrogenase complex deficiency and its relationship with epilepsy frequency--An overview. *Epilepsy Res*. 2015 Oct;116:40-52. doi: 10.1016/j.epilepsyres.2015.07.002. Epub 2015 Jul 8. PMID: 26354166.
8. Kim JW, Tchernyshyov I, Semenza GL, Dang CV. HIF-1-mediated expression of pyruvate dehydrogenase kinase: a metabolic switch required for cellular adaptation to hypoxia. *Cell Metab*. 2006 Mar;3(3):177-85. doi: 10.1016/j.cmet.2006.02.002. PMID: 16517405.
9. Adeva-Andany M, López-Ojén M, Funcasta-Calderón R, Ameneiros-Rodríguez E, Donapetry-García C, Vila-Altesor M, Rodríguez-Seijas J. Comprehensive review on lactate metabolism in human health. *Mitochondrion*. 2014 Jul;17:76-100. doi: 10.1016/j.mito.2014.05.007. Epub 2014 Jun 12. PMID: 24929216.
10. Gray LR, Tompkins SC, Taylor EB. Regulation of pyruvate metabolism and human disease. *Cell Mol Life Sci*. 2014 Jul;71(14):2577-604. doi: 10.1007/

- s00018-013-1539-2. Epub 2013 Dec 21. PMID: 24363178; PMCID: PMC4059968.
11. Janssen AJ, Smeitink JA, van den Heuvel LP. Some practical aspects of providing a diagnostic service for respiratory chain defects. *Ann Clin Biochem.* 2003 Jan;40(Pt 1):3-8. doi: 10.1258/000456303321016114. PMID: 12542905.
 12. Robinson BH, Sherwood WG. Lactic acidaemia. *J Inherit Metab Dis.* 1984;7 Suppl 1:69-73. doi: 10.1007/BF03047378. PMID: 6434848.
 13. Ebertowska A, Ludkiewicz B, Klejbor I, Melka N, Moryś J. Pyruvate dehydrogenase deficiency: morphological and metabolic effects, creation of animal model to search for curative treatment. *Folia Morphol (Warsz).* 2020;79(2):191-197. doi: 10.5603/FM.a2020.0020. Epub 2020 Feb 19. PMID: 32073132.
 14. Gupta N, Rutledge C. Pyruvate Dehydrogenase Complex Deficiency: An Unusual Cause of Recurrent Lactic Acidosis in a Paediatric Critical Care Unit. *J Crit Care Med (Targu Mures).* 2019 May 13;5(2):71-75. doi: 10.2478/jccm-2019-0012. PMID: 31161145; PMCID: PMC6534940.
 15. Harken AH. Lactic acidosis. *Surg Gynecol Obstet.* 1976 Apr;142(4):593-606. PMID: 816021.

Received on April 18th, 2023

**Peer review by Milad Medical Center completed on
June 15th, 2023**